

УДК 801.73

Ревенко М.М.

Научный руководитель: **Кузнецова А.И.**, канд. филол. наук
Московский педагогический государственный университет,
г. Москва, Россия

МОТИВ КОММУНИКАЦИИ В СТИХОТВОРЕНИИ СИЛЬВИИ ПЛАТ «ЗЕРКАЛО»

Аннотация. В статье анализируется стихотворение Сильвии Плат «Зеркало». Внимание обращается на специфику функционирования в тексте мотива коммуникации. Также рассматриваются феномен зеркальности и символика одного из самых важных образов в поэзии Плат – образа зеркала.

Ключевые слова: С. Плат; мотив коммуникации; образ зеркала; американская поэзия.

Творчество американской поэтессы Сильвии Плат (Sylvia Plath, 1932–1963), принадлежащей к числу исповедальных поэтов, сочетает в себе обширный спектр тем, таких как поиск идентичности, постоянно изменяющийся мир, сложность человеческих взаимоотношений, тотальное одиночество человека. Стилеобразующими чертами творчества Плат стали нарративность, провозглашение собственного опыта, включение фактов из личной жизни. При этом наблюдается слияние лирической героини с авторской фигурой, но в некоторых случаях нельзя однозначно определить: факт, вымысел или художественная переработка лежат в основе того или иного поэтического текста.

Анализ художественного своеобразия наследия поэтессы с помощью традиционных систем классификации мотивов несколько затруднен ее новаторским подходом к созданию текстов. В творчестве Сильвии Плат важное место занимает мотив коммуникации, появление которого обусловлено личностью и биографией поэтессы, а также эпохой, в которую она жила и создавала произведения. Концепция коммуникации неотъемлема при знакомстве с ключевыми произведениями XX века, затрагивающими проблему личности, ее границ и взаимодействия с другими людьми. Само явление коммуникации представляло для Плат живой интерес. В дневниках поэтессы наблюдается попытка проникнуть в механизм этого процесса: «В моменты коммуникации <...> практически происходит слияние в одно» [5, р. 42], «До чего же мы нуждаемся в другой душе, чтобы держаться за нее!» [5, р. 45]; а в ряде стихотворений (например, «Уличная песня», «Монолог солипсистки» и др.) поднимается тема соприкосновения личности с миром, другими людьми или же собой. Стихотворение «Зеркало» ('Mirror', [4, р. 173]), в котором также возникает мотив коммуникации, написано в 1961 году.

Общекультурное значение образа зеркала менялось от эпохи к эпохе. Во время Возрождения культурный образ зеркала только начинает формироваться. В XVII–XVIII веках зеркала «утрачивают свое ритуальное значение» [3, с. 127] и начинают отождествляться, во-первых, с роскошью и принадлежностью к европейской культуре; во-вторых, уже в большей степени воспринимаются как инструмент самопознания. XIX век и эпоха романтизма

обогащают семантику образа устремлением в трансцендентное, а XX столетие характеризуется расширением «семиотических потенций художественного образа зеркала» [3, с. 172] и повышением интереса к феномену зеркальности. История образа зеркала в искусстве также весьма загадочна, а в XX веке даже запутана. Французская исследовательница Сабин Мельшиор-Бонне в своем труде «История зеркала» тонко подмечает: «Проход сквозь зеркало в зазеркалье ни к чему и никуда не приводит, мир, находящийся по другую сторону зеркальной поверхности, в конце концов, быть может, есть не что иное, как поддельная, фальшивая копия» [2, с. 400].

Практика самосозерцания, связанная с наблюдением собственной внешности с помощью зеркала, проходит, пожалуй, сквозь все эпохи. Таким образом и зарождается коммуникация смотрящего на собственное отражение с самим собой.

Заглавие стихотворения Сильвии Плат «Зеркало» предваряет содержащийся в тексте взгляд на коммуникацию, представленный с разных ракурсов. Образ зеркала принадлежит к числу центральных в системе художественных образов поэзии Сильвии Плат и дополняет эстетическое воздействие приемов двойничества и зеркальности, к использованию которых поэтесса многократно обращалась. Структура стихотворения двухчастна: первая строфа содержит монологическое высказывание от лица зеркала, а вторая – монолог озера, чья поверхность также обладает свойством отражать. Таким образом, название стихотворения указывает на общую для лирических героев способность.

Первое высказывание описывает как внешние характеристики предмета, так и его внутреннюю беспристрастность:

Я серебряное и точное. У меня нет
предубеждений.
Все, что я вижу, немедленно поглощаю
Как есть, не замутняясь любовью или
неприятно.
Я не жестоко, всего лишь правдиво –
Око маленького бога, четырехугольное.

I am silver and exact. I have no preconceptions.
Whatever I see I swallow immediately
Just as it is, unmisted by love or dislike.
I am not cruel, only truthful,
The eye of a little god, four-cornered [4, p. 173].

В первой строфе стихотворения зеркало – инструмент, приглашающий к самосозерцанию. Поэтесса наделяет его голосом, и оно сообщает о своих характеристиках, заостряя внимание на главных – непредвзятости и правдивости. Человек либо любой предмет, попавшие на его поверхность, будут отражены без искажений. Возможность столкнуться с увиденным без прикрас привлекает человека, устремленного к самопознанию. В этой связи вспоминается суждение М. М. Бахтина о диалоге с собой, в который вступают люди, находясь напротив зеркала: «наше положение перед зеркалом всегда несколько фальшиво: так как у нас нет подхода к себе самому извне, то мы и здесь вживаемся в какого-то неопределенного возможного другого, с помощью которого мы и пытаемся найти ценностную позицию по отношению к себе самому» [1, с. 59].

В анализируемом стихотворении Плат наблюдается схожая тенденция: здесь появляется метафора («Глаз маленького бога, четырехугольный»), построенная на сходстве зеркала и

глаза – и то, и другое «видит», отражает. Способность отражать представлена как проявление божественной силы. Визуальный контакт личности с отражением своей внешности выступает попыткой приблизиться к постижению своей природы глазами другого. Зеркало, каким оно предстает в тексте стихотворения, наделено этой возможностью: оно является сторонним наблюдателем, который может помочь познать нечто новое.

В следующей строфе голос переходит от зеркала к поверхности воды. Первое предложение («Теперь я озеро» / (“Now I am a lake”) [4, p. 174] указывает на то, что говорящим в стихотворении оказывается не собственно предмет, а свойство отзеркаливания. Кроме того, во второй строфе, в отличие от первой, тяготеющей, скорее, к описанию характеристик, возникает более явное действие, о котором озеро сообщает: «Женщина наклоняется надо мной / В поиске ответа, кто есть она на самом деле» (A woman bends over me, / Searching my reaches for what she really is”) [4, p. 174].

Так, с появлением женщины вновь возникает мотив коммуникации. Наклоняясь к поверхности воды, она сталкивается со своим отражением, а озеро выступает свидетелем ее реакций:

Она награждает меня слезами и движениями рук.	и	She rewards me with tears and an agitation of hands.
Я важно для нее. Она приходит и уходит.		I am important to her. She comes and goes.
Это ее лицо каждое утро сменяет собой тьму.		Each morning it is her face that replaces the darkness [4, p. 174].

Интересным в приведенном фрагменте стихотворения является и некий элемент взаимосвязи существования обоих героев. Употребление таких слов и словосочетаний, как «награждает», «важно», «сменяет тьму» указывает на желание поверхности озера отражать.

Регулярный визуальный контакт с отражением на глади озера может также изображать преломление личности автора в его же творчестве. Творчество – это своего рода зеркало, в котором личная жизнь одновременно и отражается с минимальными изменениями, и модифицируется до неузнаваемости. Плат говорит о том, как интимны ее художественные произведения и как для нее важен факт художественного переосмысления действительности.

Далее поэтесса пишет о физиологических изменениях во внешности героини: «Во мне она утонула юной девушкой, и во мне же пожилая женщина / Растет в ней день ото дня, как ужасная рыба» (“In me she has drowned a young girl, and in me an old woman / Rises toward her day after day, like a terrible fish” [4, p. 174]). Взросление преподносится как процесс, испытанный женщиной. Она может частично рассматриваться как лирическая героиня: Плат, вероятно, могла переживать по поводу предстоящей старости. Более буквальный взгляд на эти строки говорит об осознании неизбежного процесса старения, его неполном принятии. Заметна и связь с мифом о Нарциссе, который в контексте данного стихотворения, скорее, трансформируется в неомиф, поскольку чувства женщины, вызываемые ее отражением в воде, противоположны отношению Нарцисса к своей внешности. Вместо выросшего цветка нарцисса – символа самовлюбленности – возникает образ «ужасной рыбы». Этот же образ вызывает сомнения в объективности отражающей поверхности. Уже нельзя говорить об

однозначности, на которой заострялось внимание в начале стихотворения. В последних строках прием зеркальности обретает искажающий эффект, а неоднозначность отзеркаливания соотносится со сложностью самопознания.

В стихотворении «Зеркало» Сильвия Плат обращается к процессу коммуникации человека с самим собой. Такая коммуникация становится возможной благодаря созерцанию собственной внешности через зеркало. В анализируемом стихотворении зеркальность выступает в качестве свойства, которое может помочь познать себя и отследить произошедшие изменения. Зеркальность, наделенная голосом, оказывается в числе героев стихотворения.

Значительную роль в тексте выполняет мотив коммуникации, проявляющийся в виде воли женщины к поиску себя. Героиня пытается посмотреть на себя будто бы со стороны. Для нее важно понять, «кто есть она на самом деле», поэтому она обращается к поверхности озера. В финальных строках стихотворения зеркальность воды наводит на мысли о спорной природе заявленной непредвзятости. Так, в полной мере обозначается конфликт, вызванный фактом самопознания.

Литература

1. Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. С. 9-226.
2. Мельшиор-Бонне С. История зеркала. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 456 с.
3. Рон М. Метаморфозы образа зеркала в истории культуры. СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. 195 с.
4. Plath S. Collected Poems. L.: Faber and Faber, 2002. 351 p.
5. Plath S. The Journals of Sylvia Plath. N.Y.: Ballantine Books, 1983. 368 p.

© Ревенко М.М., Кузнецова А.И., 2021